
MANEJO DO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ATRAVÉS DA TELEREABILITAÇÃO – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Artigo Científico / 21/07/2022 / Deixe um comentário

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6872161

CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA CURSO DE FISIOTERAPIA

Charles de Sousa Ferreira

Moana Cabral Mattos,

Rodrigo Luiz Ribeiro.

Autor:

Charles de Sousa Ferreira,

Orientadores:

Moana Cabral de Castro Mattos,

Rodrigo Luiz De Souza Ribeiro.

RESUMO

Introdução: A COVID-19 surgiu no final do ano de 2019, na cidade de Wuhan, província de Hubei, China. A SARS-CoV-2 como foi nomeada trouxe para as vítimas sintomas respiratórios, neurológicos e até a morte, sendo uma das consequências neurológicas o Acidente Vascular Cerebral (AVC). **Objetivo:** Esse trabalho busca realizar uma revisão bibliográfica para identificar como o fisioterapeuta pode lidar caso se depare com indivíduos que tiveram um diagnóstico clínico de AVC decorrente ou não das complicações da COVID-19 explicando as estratégias que vêm sendo realizadas antes e durante a pandemia de COVID-19 para a reabilitação de pacientes com sequelas neurológicas através da telereabilitação. **Métodos:** Para esse projeto foi realizado uma busca de artigos que mostrassem as consequências da SARS-CoV-2, mecanismos, a forma como o AVC vem sendo apresentado pelas vítimas e principalmente como a telereabilitação vem sendo utilizada para o tratamento e os benefícios que essa ferramenta pode oferecer. **Resultados/Discussão:** Foram incluídos 4 ensaios clínicos randomizados que utilizaram as seguintes estratégias de tratamento para os pacientes pós-AVC: telereabilitação para idosos voltada para intervenção e cuidados habituais, combinada com visitas domiciliares e ligações; treino do equilíbrio em indivíduos com hemiparesia comparado com o tratamento usual; treino do equilíbrio através do Tai Chi em indivíduos que apresentaram alteração de equilíbrio. **Conclusão:** Conclui-se que a utilização da telereabilitação como estratégia de tratamento promove efeitos positivos pós-AVC, por exemplo, quando

visa a melhora da mobilidade funcional, do equilíbrio e principalmente, quando trabalhado de forma complementar ao tratamento tradicional.

Palavras chave: “AVC”, “COVID-19”, “SARS-Cov-2”, “Fisioterapia”, “Telereabilitação”, “Células da Glia” e “Neurológica”.

ABSTRACT

Introduction: COVID-19 emerged in late 2019 in Wuhan City, Hubei Province, China. SARS-CoV-2 as it was named brought respiratory, neurological symptoms and even death to victims, one of the neurological consequences being the Stroke. **Objective:** This work seeks to carry out a literature review to identify how the physical therapist can deal with individuals who have had a clinical diagnosis of stroke resulting or not from the complications of COVID-19, explaining the strategies that have been carried out before and during the pandemic. COVID-19 for the rehabilitation of patients with neurological sequelae through telerehabilitation. **Methods:** For this project, a search was carried out for articles that showed the consequences of SARS-CoV-2, mechanisms, the way in which the stroke has been presented by the victims and especially how telerehabilitation has been used for treatment and the benefits that this tool can offer. **Results/Discussion:** Four randomized clinical trials that used the following treatment strategies for post-stroke patients were included: telerehabilitation for the elderly focused on intervention and usual care, combined with home visits and calls; balance training in subjects with hemiparesis compared to usual care; balance training through Tai Chi in individuals who presented balance alteration. **Conclusion:** It is concluded that the use of telerehabilitation as a treatment strategy promotes positive post-stroke effects, for example, when it aims to improve functional mobility, balance and especially when worked in a complementary way to traditional treatment.

Keywords: “Stroke”, “COVID-19”, “SARS-Cov-2”, “Physiotherapy”, “Telerehabilitation”, “Glial Cells” and “Neurological”.

1. INTRODUÇÃO

O Acidente Vascular Cerebral é uma doença causada por um déficit do fluxo sanguíneo no cérebro, o que acaba causando danos neurológicos. Essa alteração é classificada como a segunda causa de morte no mundo, os sobreviventes podem apresentar perda de funções neurológicas que é causada pelo infarto ou hemorragia dos vasos. Esses pacientes podem apresentar fraqueza unilateral, ataxia, fala alterada, parestesia e até perda visual. (SZELENBERGER et al, 2020)

O coronavírus (COVID-19) é uma doença causada pelo novo betacoronavírus (SARS-CoV-2) (ZHOU et al., 2020). Esse vírus pertence à Orthocoronavirinae que é uma subfamília da Coronaviridae, o SARS-CoV-2 é o sétimo membro de todos os coronavírus e apresenta a capacidade de infectar os humanos. O sequenciamento do genoma do vírus fez com que descobrissem um novo patógeno que causa principalmente pneumonia. (SZELENBERGER et al, 2020)

Foi relatado que além dos sintomas sistêmicos e respiratórios, 36,4% (78/214) dos pacientes infectados com COVID-19 apresentaram sintomas neurológicos entre os sintomas estão: cefaleia, perturbação da consciência e parestesia. Pacientes em estados mais graves tem a maior chance de evoluir com esses

sintomas do que aqueles que apresentam a doença em seu nível leve ou moderado. Em alguns relatórios de autópsia foram mostrados que a infecção estava levando a edemas cerebrais e degeneração neuronal parcial em muitas vítimas. (WU *et al*, 2020)

De acordo com os dados disponibilizados no site da Organização Mundial da Saúde destinada a informações sobre a COVID-19, no mundo inteiro os números mostram que há 254.847.065 casos confirmados e 5.120.712 mortes até 18/11/21. No Brasil o número de casos até essa data é de 21.965.684 casos confirmados com a doença e 611.478 mortes (Organização Mundial da Saúde, 2021).

Em um estudo, entre os 214 pacientes 24,8% apresentaram alteração no Sistema Nervoso Central (SNC) e 8,9% apresentaram alterações no Sistema Nervoso Periférico (SNP) nos casos mais graves. No SNC os principais sintomas apresentados foram tontura (16,8%) e a cefaleia (13,1%), mas também houve complicações de consciência, acidente vascular cerebral isquêmico agudo e hemorragia intracraniana. No SNP os principais sintomas foram a hipogeusia em 5,6% dos pacientes e a hiposmia em 5,1%. Essas alterações podem ser explicadas pela forma como o vírus consegue entrar no cérebro (PAYBAST *et al*, 2020).

Após um AVC alguns indivíduos podem apresentar sintomas considerados atípicos que são os casos da amnesia, disfagia, disartria, anosognosia, cefaleia e confusão que podem ocorrer de forma simultânea. O tipo AVC que tem maior ocorrência é o isquêmico, ele representa 88% dos casos. Ele é causado por um bloqueio da circulação sanguínea que pode ser total ou parcial. Os fatores de risco que levam para a ocorrência de um AVC são pacientes que apresentem hipertensão, fibrilação atrial, cardiopatia atrial, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, dieta irregular, comorbidades, inflamação ou que sejam tabagistas (SZELENBERGER *et al*, 2020).

Por conta das diversas informações que o sistema nervoso apresenta e das diferentes formas que ele pode se apresentar, por exemplo, presença de pequenos déficits, alterações graves e até incapacitantes, o fisioterapeuta neurofuncional passa por cada processo da reabilitação com o paciente. Essa área da Fisioterapia busca tratar os distúrbios que cada paciente pode apresentar esse profissional tem como objetivos diminuir os efeitos da incapacidade que podem ser apresentadas de diversas maneiras. Outro objetivo muito importante que a Fisioterapia busca para o paciente é a independência funcional e o que pode ser crucial para a chegada de cada objetivo é o tipo de dano que o paciente apresenta sendo considerada a topografia, idade, a capacidade que esse paciente tinha antes da lesão, estado mental e motivação do paciente (VIEIRA & CRISTINA, 2014).

A telereabilitação é a prestação de serviços de reabilitação remotamente a partir de tecnologias de comunicação. A comunicação entre o profissional de reabilitação e o paciente pode ocorrer por telefone, videoconferência e sensores. Os programas de realidade virtual também entram nesse meio de reabilitação, as tarefas da terapia são finalizadas em um ambiente virtual que é gerado por um computador e esses dados são transmitidos para o terapeuta. Na consulta usando essa ferramenta pode ser realizada a avaliação, o diagnóstico, definição das metas, terapia, educação e o monitoramento do paciente (LAVIER, *et al*, 2020).

No mundo ocorrem mais de 11 milhões de casos de AVC isquêmico a cada ano e a maior parte das ocorrências são em países de baixa e média renda. A sua incidência aumenta com a idade, 10% a 20% dos eventos acontecem em jovens de 18 a 50 anos. O AVC isquêmico representa uma das principais causas que levam a deficiência em longo prazo e que conseqüentemente acaba afetando a qualidade de vida dos pacientes. Vale lembrar que essa alteração em adultos jovens vem crescendo cada vez mais (BOOT *et al*, 2020).

A COVID-19 vem mostrando para o mundo que é uma doença que vai além das alterações na parte respiratória e com isso, esse trabalho foi realizado, para entender como ocorre seu mecanismo de ação a partir do momento em que se hospeda no corpo humano e que pode levar a complicações em outros sistemas, como é o caso do AVC. Com isso, durante a pandemia, estratégias de atendimentos alternativas foram buscadas pelos fisioterapeutas para conseguir alcançar a independência funcional dos indivíduos com sequelas de AVC como a telereabilitação ou telehealth.

Esse trabalho busca realizar uma revisão bibliográfica para identificar como o fisioterapeuta pode lidar caso se depare com indivíduos que tiveram um diagnóstico clínico de AVC decorrente ou não das complicações da COVID-19 com o uso de técnicas fisioterapêuticas. Logo, através dessa revisão iremos discutir e explicar as estratégias que vêm sendo realizadas antes e durante a pandemia de COVID-19 para a reabilitação de pacientes com sequelas neurológicas através da telereabilitação.

Como objetivos secundários dessa revisão bibliográfica identificaremos as principais sequelas neurológicas associadas ao COVID-19 e as possíveis técnicas para avaliação e tratamento.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Esse trabalho é uma revisão da literatura e que foi construído através de busca de artigos científicos publicados em bases de dados. As bases utilizadas foram o PubMed, Periódicos CAPES, Cochrane e PEDro, e foram selecionados artigos que apresentaram uma janela de tempo de 10 anos. As palavras-chaves utilizadas nesse projeto foram: "Stroke", "COVID-19", "SARS-Cov-2", "Physiotherapy", "Telerehabilitation", "Glial Cells", "Neurological".

Os critérios de inclusão para nossa busca foram publicações que discutam sequelas neurológicas, e que utilizaram a telereabilitação como ferramenta a ser abordada no tratamento do Acidente Vascular Cerebral para indivíduos que sofreram essa desordem pela COVID-19 ou não. Os critérios de exclusão foram os artigos que não abordaram os temas citados anteriormente de forma geral e que focaram na maior parte a ótica médica sobre os temas.

4. RESULTADOS

A busca sistemática em bancos de dados Pubmed e PEDro resultou em n=51 publicações. Após a seleção dos artigos seguindo o fluxograma, 3 artigos foram incluídos e 48 excluídos, dos quais foram excluídos os que não realizaram metodologia com ensaios clínicos e possuíam janela de tempo superior a 5 anos, bem como os que apresentavam a pontuação de qualidade PEDro inferior a 6, além disso, foram excluídos os artigos que não englobavam reabilitação do AVC através da telereabilitação exclusivamente. O resultado da busca será apresentado na tabela 1.

Tabela 1- resultados da busca científica.

Autor – ano	Métodos	Resultados	Conclusão
CHUMBER, <i>et al</i> – 2012	Ensaio clínico randomizado controlado com 52 participantes presentes em 3 Centros médicos voltados para o tratamento de AVC em idosos. 24 meses antes os participantes foram incluídos na telereabilitação voltados para intervenção e cuidados habituais (STeleR). Foram realizadas 3 visitas domiciliares e 5	O grupo que fez parte da telereabilitação apresentou melhora de 6 meses na avaliação da funcionalidade e deficiência para a Terceira idade (Late-Life FDI) em relação àqueles que receberam os cuidados tradicionais ($p = 0,25$), para a funcionalidade e ($p = 0,316$) no tópico deficiência. Em comparação com o grupo de cuidados tradicionais o grupo que fez parte da telereabilitação mostrou melhoras significativas em 4 das 5 funções e deficiências ($P < 0,05$) e resultado significativo em 1 de 3 pontos relacionados a função ($P = 0,06$).	O uso da STeleR como intervenção mostrou respostas significativas na função desses pacientes. Os efeitos duraram 3 meses após o término da intervenção. Essa ferramenta pode ser usada como um complemento ao tratamento tradicional.

	<p>ligações telefônicas.</p> <p>Os pacientes receberam um dispositivo de mensagens por 3 meses, por onde foram passadas instruções.</p>		
<p>CRAMER et al – 2019</p>	<p>Estudo randomizado de não inferioridade com 124 pacientes que sofreram um AVC 4 -36 semanas antes da intervenção e que apresentavam algum déficit motor no braço de leve a grave (Fugl-Meyer 22-56 de 66). Esses pacientes foram alocados para receber 36 sessões de tratamento por telereabilitação (TR) e a reabilitação ambulatorial (IC), com 70 minutos de duração e com 10 minutos de intervalo.</p>	<p>Os pacientes que receberam a reabilitação na clínica, concordaram com 33,6 das 36 sessões, ou seja, 93,3%. Os pacientes que receberam a telereabilitação concordaram com 35,4 das 36 sessões, sendo assim, 98,3%. Em relação à Avaliação de Fugl Meyer os pacientes tratados na clínica apresentaram uma mudança de 8,36 (7,04) pontos em 30 dias após a terapia (P <0,001), já os indivíduos que fizeram parte da telereabilitação apresentaram alteração de 7,86 (6,68) pontos (P < 0,001). A alteração média apresentada na FM foi de 0,06 (IC = 95%, -2,14 a 2,26) pontos a mais em relação ao grupo que fez parte da telereabilitação (P = 0,96). Com isso, a margem de inferioridade foi de 2,47, mostrando que que a TR não é inferior a prática convencional.</p>	<p>O treinamento quando baseado em atividade apresentou efeitos positivos na função motora do braço, sendo recebida por telereabilitação ou prática convencional. Sendo assim, a telereabilitação apresenta o potencial de promover o acesso a terapia em uma grande escala.</p>
<p>LIORÉNS, et al – 2014</p>	<p>Ensaio clínico randomizado com 30 participantes recrutados que apresentavam hemiparesia, além de idade na faixa de 40 e 75 anos, crônicos (> 6 meses), avaliação na Escala de Equilíbrio de Berg, Estado Mini- Mental e</p>	<p>Houve melhora significativa nos dois grupos. Na Escala de Equilíbrio de Berg (p = 0,001, n2 p = 0,68) POMAb (p = 0,006 n2 = 0,24), POMAg (p = 0,001, n2 p = 0,57).</p>	<p>A telereabilitação baseada em realidade virtual pode proporcionar a conquista de habilidades relacionadas ao equilíbrio de uma forma parecida com a que é promovida na forma tradicional, quando usadas de formas</p>

	que tivessem acesso a internet.		complementadas. A motivação e prática das duas formas de tratamento podem ser semelhantes, além de que a telereabilitação pode apresentar um custo benefício para muitos pacientes.
TOUSIGNANT, <i>et al</i> – 2014	Ensaio clínico que alocou pacientes que voltaram para as suas casas sem tratamento intensivo para as sequelas do AVC. Os pacientes foram incluídos aleatoriamente em dois grupos, um de teleatendimento e outro com visitas domiciliares. O tratamento foi o mesmo para os dois grupos, recebendo exercícios baseados em Tai Chi por um fisioterapeuta treinado. A sessão foi de 45 minutos, 2x sem. por 8 sem. consecutivas.	O principal resultado foi no equilíbrio e mobilidade que foram medidos com o Balanço Comunitário e Escala de mobilidade. Tendo como resultados secundários a capacidade física e psicológicas ligadas ao equilíbrio, mobilidade, qualidade de vida dos pacientes, satisfação e relação custo-benefício nos dois tipos de tratamento.	A telereabilitação domiciliar mostra ser uma alternativa para dar continuidade aos serviços de reabilitação, além de proporcionar acessibilidade.

5. DISCUSSÃO

Esse projeto constitui na elaboração de uma revisão sistemática, que tem como objetivo mostrar como vem sendo o tratamento dos pacientes que foram vítimas de um AVC decorrente da COVID-19 ou não. Os estudos selecionados mostram que a telereabilitação promove efeitos positivos no tratamento desses pacientes, podendo ser utilizada como complemento ao tratamento tradicional.

Chumber, *et al.* (2012) buscaram em seu estudo investigar a melhora da mobilidade funcional, através da telereabilitação (STeleR) em pacientes idosos que haviam sofrido um AVC 24 meses antes. Foram recrutados 52 participantes que foram alocados em dois grupos. Um grupo recebeu o tratamento usual, enquanto o outro recebeu o tratamento por telereabilitação (STeleR). A duração da intervenção foi de 3 meses e os seguintes tópicos estavam incluídos: 3 visitas domiciliares de 1 hora por um profissional treinado para avaliar o desempenho físico, passar as instruções dos exercícios, tecnologia e técnica adaptada pelo fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Os três programas de telereabilitação aconteciam a cada 12 – 16 dias e eram finalizados em cinco semanas. Na primeira telereabilitação foi realizada a avaliação da função física e definição de metas, além disso, foi feita a filmagem por uma assistente de pesquisa que gravou a casa e o participante realizando as medidas de desempenho físico e funcional. Já na segunda chamada a assistente apresentou a prescrição dos exercícios, onde foi mostrado cada um deles antes de cada paciente entrar em contato com o fisioterapeuta. Foram incluídos de 3 a 4 exercícios com foco na força e no equilíbrio, de acordo com o que foi coletado no desempenho físico.

Com o decorrer do estudo 52 pacientes foram incluídos, mas 48 completaram as avaliações. 44 pacientes conseguiram completar a pesquisa durante os 3 meses, enquanto 43 participantes completaram no tempo de 6 meses. Os pacientes deveriam fazer o uso de um dispositivo de mensagens que foi monitorado semanalmente pelo teleterapeuta e por onde seriam realizadas cinco intervenções por ligações durante os três meses, elas ocorriam a cada 14 dias e a primeira aconteceu 7 a 10 dias após a telereabilitação. Os participantes precisaram responder às perguntas que consistiam em uma série de auto relatos relacionados a complicações pós-AVC, autocuidado, mobilidade e quedas. Cada resposta era analisada pelo terapeuta e caso apresentasse respostas consideradas preocupantes esse profissional entrava em contato com o paciente.

De acordo com os resultados apresentados não foram mostradas diferenças significativas entre os dois grupos em relação à pontuação das funções na Medida de Independência Funcional (MIF) e na Avaliação da Função e Deficiência da terceira idade (LLFDI). Onde apresentou aumento no MIF com o passar do tempo no grupo STeleR (83,5 – 83,7) e diminuição no grupo com tratamento tradicional (81,5 – 80,9). Em relação a LLFDI que avalia a dificuldade com a realização de atividades de vida diária aumentaram de 49,5 para 54,6 no STeleR e no grupo de tratamento habitual diminuiu de 51,7 para 50,6. A melhora significativa foi apresentada no grupo STeleR que foi mantida 3 meses subsequentes ao tratamento.

O grupo STeleR mostrou melhorias de 10% em relação a subescala da função LLFDI e diminuição no grupo tratado presencialmente. A pontuação em relação às extremidades, ou seja, que envolveu o uso dos membros inferiores aumentou de 59,9 para 64,9 no STeleR e no grupo presencial não se alterou significativamente 61,3 para 61,1 (0,06). Nas 4 das 6 subescalas que deficiência do LLFDI mostraram efeitos positivos no período de 6 meses no grupo STeleR. Além disso, esse tipo de intervenção mostrou melhora na medida de deficiência em todas as medidas de dificuldade. O domínio da função no grupo STeleR aumentou de 53,9 para 68,0 e houve uma diminuição de 62,2 a 59,5 no presencial (P 0,025).

Foi utilizado o Questionário de Saúde do Paciente (PHQ-9) para avaliar um possível estado de depressão no início do estudo (semanas 1-2) e a Escala de Impacto de AVC (SIS) para avaliação do autocuidado e mobilidade a cada 2 semanas, e uma vez na semana eram feitas 3 perguntas relacionadas a quedas. Com

o IHMD era proporcionado para cada paciente um feedback instantâneo que ajudava na adesão ao tratamento.

Liorens *et al.* (2014) buscaram em seu estudo avaliar a eficácia de um programa de telereabilitação voltado para o tratamento do equilíbrio em pacientes com hemiparesia pós-AVC comparando com o tratamento usual. Além disso, avaliar a experiência em cada intervenção e fazer a comparação do custo-benefício da intervenção. Os critérios para a participação no estudo foram: Ter idade > 40 e < 75 anos (1), estar na fase crônica da doença > 6 meses (2), Avaliação de Equilíbrio de Brunel: seção 3, níveis 7-12 (3), Mini exame do Estado Mental > 23 e acesso a internet (4).

Durante a duração do estudo, 115 pacientes estavam recebendo reabilitação, mas 23 recusaram participar do estudo. 37 pacientes conseguiram se encaixar nos critérios, 6 foram excluídos devido o risco de alta da neuroreabilitação. Por isso, 31 pacientes foram randomizados, sendo alocados em dois grupos onde 16 faziam parte do grupo controle, enquanto 15 do grupo experimental. Mas como um paciente recebeu alta o grupo controle passou a ter 15 participantes também. A faixa etária dos pacientes foi de $55,53 \pm 8,39$ anos e cronicidade de $325,43 \pm 55,32$ dias.

Foram utilizados durante a intervenção uma televisão, um computador e um Kinect. Realizaram sessões de treinamentos três vezes na semana durante 45 minutos, o paciente realizava as repetições durante 6 minutos, tendo um intervalo de 90 segundos para descanso. O fisioterapeuta ajustava a dificuldade do treinamento em uma sessão chamada de exploratória, mas esse ajuste também poderia ser feito além do profissional pelo próprio sistema. Nos dois dias que ficavam sem realizar a telereabilitação os fisioterapeutas forneciam o tratamento tradicional na clínica, mas durante o tratamento realizavam habilidades diferentes das que eram treinadas remotamente, assim complementando o treinamento motor. Ao final do tratamento cada participante respondia um questionário System Usability Scale (SUS) sobre a sua experiência com o sistema. Além disso, recebiam um inventário de motivação Intrínseca (IMI).

De acordo com os resultados não foram mostradas diferenças significativas entre os grupos quando comparado às pontuações no System Usability Scale (SUS). Apresentando as seguintes pontuações: ($87,50 \pm 5,40$ no grupo usual e $85,40 \pm 4,70$ no grupo remoto), apresentando variações entre 77 e 95. Com relação à motivação, nenhuma diferença significativa foi encontrada nos dois grupos. Em ambos os grupos foram atingidos altas pontuações ($>4,9$) em todas as subescalas realizadas, mas não aconteceu o mesmo quando se tratava de pressão/tensão.

Tousignant *et al.* (2014) buscaram em seu estudo avaliar que o uso da telereabilitação não é inferior, quando comparando com visitas domiciliares a pacientes que apresentaram alteração de equilíbrio leve ou moderado pós-AVC. 240 participantes foram estimados para o estudo, assim 120 pacientes seriam alocados em dois grupos. Os exercícios foram realizados com movimentos combinados com o alinhamento e orientações do corpo, transferências de peso e mudanças de direção inspiradas no Tai Chi.

A intervenção foi realizada durante duas vezes na semana com pacientes na fase subaguda e crônica e com duração de 45 minutos. Uma avaliação sobre a condição de cada paciente foi realizada antes da intervenção, dois meses após a intervenção e a terceira avaliação foi realizada quatro meses após a alta hospitalar. A mobilidade e o equilíbrio foram avaliados através da Escala Comunitária de Equilíbrio e

Mobilidade (CB&M) e a escala de Equilíbrio de Berg. A capacidade física foi avaliada através da velocidade da caminhada (1), resistência ao caminhar (2) e pela força dos membros inferiores (3). A velocidade da caminhada foi medida através do Timed Up and Go (TUG). A resistência pela distância percorrida em metros. A força dos membros inferiores através do teste Sit to Stand test (STS) e a capacidade do movimento dos membros inferiores e controle postural pelo Chedoke McMaster Stroke Assessment.

Tousignant et al. 2014 mediu o medo de cair dos pacientes através do Questionário da Escala de Confiança (ABC), já a auto eficácia foi avaliada pela Generalized Self-Efficacy Scale (GSES). Além disso, a qualidade de vida foi medida através do Índice de Reintegração para Vida Normal (RNLI). De acordo com os resultados o estudo demonstrou que o Tai Chi realizado através da telereabilitação apresentou melhora no equilíbrio e habilidades motoras de seis pacientes.

Cramer *et al.* (2019) buscaram em seu estudo comparar a reabilitação de pacientes pós AVC que apresentaram sequela no braço, recebendo a reabilitação na clínica e por telereabilitação. A intervenção foi realizada baseada em atividades, assim avaliando a eficácia da terapia recebida com a dose e intensidade combinada em ambos os ambientes. 124 pacientes que apresentavam déficits motores de leve a grave no braço (Fugl Meyer 22-56 de 66), por um período de 4 a 36 semanas após o AVC receberam terapia motora intensa na clínica e em casa através de um computador.

Os participantes tiveram 36 sessões de 70 minutos e com 10 minutos de intervalo, 18 dessas sessões eram supervisionadas e 18 não eram supervisionadas, por um período de 6 a 8 semanas. Os dois grupos receberam os mesmos 88 exercícios e que eram realizados utilizando Thera Band (fornecido a todos os pacientes), assim podendo ser utilizado durante os alongamentos, fortalecimento e amplitude de movimento. Os dois grupos recebiam 5 minutos de um conteúdo educacional sobre o AVC que falava sobre prevenção e fatores de risco e que ainda contava com um exame de conhecimento do tema. Um livreto com 5 perguntas múltipla escolha eram distribuídos para o grupo que faria a reabilitação não supervisionada, enquanto para o grupo da telereabilitação um jogo (Jeopardy) era proposto, recebendo o feedback logo em seguida.

Os pacientes assinaram um termo comportamental que apresentava a meta de tratamento, em seguida, os terapeutas explicavam a terapia que seria abordada. Para o grupo que recebeu o tratamento na clínica foram apresentados exercícios nos dias supervisionados, enquanto para o grupo da telereabilitação foram apresentados exercícios através do computador. O feedback que os terapeutas passavam aos pacientes tratados na clínica eram transmitidos nos dias supervisionados. O grupo que recebeu o tratamento através da telereabilitação recebeu o feedback do terapeuta em relação as observações das videoconferências, além disso, o feedback era fornecido após os jogos que eram realizados com esse grupo.

Os resultados mostraram que os paciente que não estavam disponíveis para o tratamento eram jovens quando comparados com aqueles que terminaram o estudo (53,6 vs 62,1 anos), apresentando déficits mais leves (FM = 47,7 vs 42,3). A média de sessões supervisionadas e não supervisionadas que os pacientes aderiram foi de 18 nos dois grupos. Os problemas técnicos apresentados fora diminuindo com o passar do tratamento e isso ocorreu devido a problemas de conectividade que muitos pacientes apresentavam. 6

pacientes do grupo TR apresentaram dor no braço e ombro e 5 pacientes no grupo IC fadiga e dor no ombro.

Em relação a FM os pacientes iniciaram com mudança de 0 pontos, menos de 90 dias após o AVC a mudança na pontuação não ocorreu. Os dois grupos mostraram ganhos motores significativos até 30 dias após a terapia de 8,36 (7,04) pontos no grupo IC ($P < 0,001$) e 7,86 (6,68) no grupo TR ($P < 0,001$). No grupo que recebeu a terapia por telereabilitação houve uma mudança média na pontuação da FM que foi de 0,06 (IC 95%, -2,14 a 2,26; $P = 0,96$). A margem de não inferioridade apresentada foi 2,47 (fora do IC de 95%), haja vista, que a telereabilitação não era inferior ao tratamento recebido na clínica.

6. CONCLUSÃO

Conclui-se que a utilização da telereabilitação como estratégia de tratamento promove efeitos positivos após Acidente Vascular Cerebral (AVC) com os objetivos associados a melhora da mobilidade funcional do hemicorpo acometido e também associada a recuperação do equilíbrio estático e dinâmico, principalmente, quando trabalhado de forma complementar ao tratamento tradicional em fisioterapia neurofuncional.

Como podemos observar, a utilização de terapias associadas a telereabilitação tem sido destacada pela literatura nos últimos anos, porém seus efeitos precoces e tardios necessitam de mais investigações para os desfechos que envolvem a atividade e participação dos indivíduos na sociedade após um AVC.

7. REFERÊNCIAS

AVULA, A; NALLEBALLE, K; NARULA, N; SAPOZHNIKOV, S. COVID-19 presenting as Stroke. **Brain, behavior, and immunity**, v. 87, p. 115-119, jul. 2020.

BAIG, MA; KHALEEQ, A; ALI, USMAN; SYEDA, H., A, Evidence of the COVID-19 Virus Targeting the CNS: Tissue Distribution, Host-Virus Interaction, and Proposed Neurotropic Mechanisms. **Neuroscience**, v.11, p. 995-998, 13 mar. 2020.

BOOT, E; EKKER, SM; PUTAALA, J; KITTNER, S; LEEUW, EF; TULADHAR, MA. Ischaemic stroke in young adults: a global perspective. **Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry**, v. 91, p. 411-417, abr. 2020.

BOURGONJE, AR; ABDULLE, EA; TIMENS, W; HILLEBRANDS, LJ; NAVIS, J; GORDIJN, JS; BOLLING, CM; DIJKSTRA, G; VOORS, AA; OSTERHAUS, EMD, VOORT, JHP; MULDER, JD; GOOR, H. Angiotensin-converting enzyme-2 (ACE2), SARS-CoV-2 and pathophysiology of coronavirus disease 2019 (COVID-19). **The Journal of Pathology**, v. 251, p. 228-248, jul. 2020.

BORGES, Juliana. Avaliação da medida de independência funcional- Escala MIF- e da percepção da qualidade de serviço- Escala SERVQUAL- Em cirurgia cardíaca. **Faculdade de medicina de Botucatu/UNESP**. Botucatu, 2006.

CARVALHO, VL; GOBBI, MCF; **Fisioterapia Hospitalar**; 1.ed; Barueri, SP; Editora Manoele; 2012.

CRAMER, CS, DODAKIAN L; LE, V; SEE, J; AUGSBURGER, R; MCKENZIE, A; ZHOU, RJ; CHIU, NL; HECKHAUSEN, J; CASSIDY, JM; SCACCHI, W; SMITH, MT; BARRET, AM; KNUTSON, J; EDWARDS, D; PUTRINO, D; AGRAWAL, K; NGO, K; ROTH, EJ; TIRSCHWELL, DL; WOODBURY, ML, ZAFONTE, R; ZHAO, W; SPILKER, J; WOLF, SF; BRODERICK, JP, JANIS, S. Efficacy of Home-Based Telerehabilitation vs In-Clinic Therapy for Adults After Stroke A Randomized Clinical Trial. **JAMA neurology**, v.76, p. 1079-1087, 24 Jun. 2019.

CHUMBLER, Neale R. et al. Efeitos da telerreabilitação na função física e na incapacidade de pacientes com AVC: um ensaio clínico randomizado e controlado. **Stroke** , v. 43, n. 8, pág. 2168-2174, 2012.

DODAKIAN, Lucy et al. Um programa de telerreabilitação domiciliar para pacientes com AVC. **Neurorreabilitação e reparo neural** , v. 31, n. 10-11, pág. 923-933, 2017.

FATIMA, N; SAQQUR, M; QAMAR, F; SHAUKAT, S; SHUAIB, A. Impact of COVID-19 on neurological manifestations: an overview of stroke presentation in pandemic. **Neurological Sciences**, v. 41, p. 2675-2679, 6 ago. 2020.

JESSEN, RK; Cells in focus Glial cells. **The international jornal of biochemistry & cell biology**, v. 36, p. 1861-1867, out. 2004.

LAVER, KE; ADEY-WAKELING, Z; CROTTY, M; LANNIN, NA; GEOGE, S; SHERRINGTON, C. Telerehabilitation services for stroke (Review). **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 1, 31 jan. 2020.

LI, H; XUE, Q; XU, X. Involvement of the Nervous System in SARS-CoV-2 Infection. **Neurotoxicity Research**, v. 38, p. 1-7, 24 abr. 2020.

LLORÉNS, Roberto et al. Eficácia, usabilidade e custo-benefício de um programa de telerreabilitação baseado em realidade virtual para recuperação de equilíbrio após acidente vascular cerebral: um ensaio clínico randomizado. **Arquivos de medicina física e reabilitação** , v. 96, n. 3, pág. 418-425. e2, 2015.

MAKI, Tiaki *et al.* Estudo de confiabilidade da aplicação da escala de Fugl-Meyer no Brasil. **Revista Brasileira de Fisioterapia**, São Paulo, v. 10, n. 2, p. 177-183, 2006.

OLIVEIRA, Marcos. Qualidade de vida relacionada à saúde após acidente vascular encefálico em adultos participantes do programa de reabilitação. **Programa de Pós-graduação em ciências da saúde- PPGCS**, Salvador, 2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. 2021.

PAYBAST, S; EMAMI, A; KOOSHA, M; BAGHALHA, F. Novel Coronavirus Disease (COVID-19) and Central Nervous System Complications: What Neurologist Need to Know. **Acta Neurologica Taiwanica**, v. 29, p. 24-31, 30 mar. 2020.

SZELENBERGER, R, BIJAK, SJ; BIJAK, M;. Ischemic Stroke among the Symptoms Caused by the COVID-19 Infection. **Journal os Clinical Medicine**, v.9, p. 2688, 2020.

TIMPANO, F; BONANNO, L; BRAMANTI, A; PIRROTTA, F; SPADARO, L; BRAMANTI, P; LANZAFAME, P. Tele-Health and neurology: what is possible?. **Neurological Sciences**, v. 34, p. 2263-2270, 21 fev. 2013.

TOUSIGNANT, Michel et al. Programa de exercícios baseados em Tai Chi fornecido por meio de telerreabilitação em comparação com visitas domiciliares em uma população pós-AVC que voltou para casa sem reabilitação intensiva: protocolo de estudo para um ensaio clínico randomizado de não inferioridade. **Trials** , v. 15, n. 1, pág. 1-9, 2014.

WU, Y; XU, X; CHEN, Z; DUAN, J; HASHIMOTO, K; YANG, L; LIU, C; YANG, C. Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses. **Brain, behavior, and immunity**, v.87, p. 18-22, jul. 2020.

YANG, D; LEIBOWITZ, LJ. The structure and functions of coronavirus genomic 3 and 5 ends. **Vírus research**, v. 206, p. 120-133, 3 ago. 2015.

ZHOU, Z, KANG, H; LI, S; ZHAO, X. Understanding the neurotropic characteristics of SARS-CoV-2: from neurological manifestations of COVID-19 to potential neurotropic mechanisms. **Journal of Neurology**, v. 267, p. 2179-2184, ago. 2020.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

[Conectado como Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Revista Físio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

